

УДК 612.8.04

DOI 10.5281/zenodo.15525767

Научная статья

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ УРОВНЕМ АЛЕКСИТИМИИ И СТЕПЕНЬЮ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

IDENTIFICATION OF THE CORRELATION BETWEEN THE LEVEL OF ALEXITHYMIA AND THE DEGREE OF PSYCHOSOMATIC MANIFESTATIONS

ЧЕРЕПАНОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ДАВЛЕТШИНА АЛИНА АЛЬБЕРТОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

КОСТЕНЕВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

ЗУДОВА АЛЕВТИНА ИГОРЕВНА,

ассистент, младший научный сотрудник,

Уральский государственный медицинский университет;

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН.

CHEREPANOVA ARINA SERGEEVNA,

Ural State Medical University.

DAVLETSHINA ALINA ALBERTOVNA,

Ural State Medical University.

KOSTENEV YAROSLAV ALEKSEEVICH,

Ural State Medical University.

ZUDOVA ALEVITINA IGOREVNA,

Assistant, Ural State Medical University, junior researcher,

Institute of Immunology and Physiology;

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.

В статье исследована взаимосвязь между уровнем алекситимии и выраженностью психосоматических заболеваний. Обсуждены различные особенности лиц с алекситимией, связанные с эмоциональным и когнитивным восприятием: неспособность человека воспринимать и описывать собственное эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других людей, ограниченность воображения, слабая функция символизации в мышлении, преобладание наглядно-действенного типа мышления. Рассмотрены основные теории и выделенные на их основе гипотезы, определяющие причины возникновения алекситимии, среди которых биологическая теория, теория травматической соматизации и теория социального научения. Исследованы возможные нейронные механизмы, лежащие в основе психосоматических проявлений на фоне алекситимии. Определена степень распространенности алекситимии среди людей. В результате сделан вывод, что уровень алекситимии положительно коррелирует с выраженностью психосоматических проявлений, повышая риск развития того или иного заболевания.

The article examines the relationship between the level of alexithymia and the severity of psychosomatic diseases. Various features of people with alexithymia related to emotional and cognitive perception are discussed: the inability of a person to perceive and describe their own emotional state and the emotional state of other people, limited imagination, a weak function of symbolization in thinking, the predominance of visual-effective type of thinking. The main theories and hypotheses that determine the causes of alexithymia, including biological theory, theory of traumatic somatization and theory of social learning, are considered. Possible neural mechanisms underlying psychosomatic manifestations on the background of alexithymia have been investigated. The degree of prevalence of alexithymia among humans has been determined. As a result, it was concluded that the level of alexithymia positively correlates with the severity of psychosomatic manifestations, increasing the risk of developing a particular disease.

Ключевые слова: алекситимия, психосоматические расстройства, теория травматической соматизации, биологическая теория, теория социального научения, стабильная алекситимия, переходящая алекситимия.

Key words: alexithymia, psychosomatic disorders, theory of traumatic somatization, biological theory, theory of social learning, stable alexithymia, transient alexithymia.

Введение.

Алекситимия – психологическое состояние, характеризующееся трудностями в понимании чувств как собственных, так и других людей, в выражении эмоций с помощью мимики и жестов, и к их словесному описанию при общении с другими людьми. Данное состояние широко распространено среди здоровых людей, на долю которых приходится около 5-25 % людей с алекситимией [3, с. 1].

Изучение алекситимии, как отдельного состояния, началось в конце XX века с исследования П. Сифнеоса и Дж. Немиаха [5, с. 31; 9, с. 255-262]. Во многих последующих исследованиях, посвященных данной проблеме, у людей с алекситимией отмечалось наличие различных психосоматических заболеваний. Точные механизмы, обуславливающие взаимосвязь этих явлений до сих пор не выявлены. Предполагается, что они возникают из-за того, что у людей, страдающих алекситимией, наблюдается дефицит внешних проявлений эмоциональных реакций. Ощущения и чувства подавляются и трансформируются в телесно-вегетативные реакции [8, с. 5].

Цель исследования: выявление у анкетированных корреляции между уровнем алекситимии и развитием психосоматических расстройств.

Материалы и методы.

В рамках исследования студентами Уральского Государственного Медицинского Университета было проведено анонимное психологическое тестирование, включающее в себя три блока вопросов. Выборка простая случайная. Первый блок был направлен на определение пола, возраста и сферы деятельности опрашиваемых; второй, составленный на основе Торонтской алекситимической шкалы TAS-20 [4, с. 31], определял степень выраженности алекситимии; третий блок отображал наличие у опрашиваемых наиболее распространенных психосоматических проявлений.

По итогу в опросе, проведенном нами через Google Форму, приняло участие 164 человека в возрасте от 16 до 70 лет, из них 115 (70 %) женщин и 49 (30 %) мужчин.

Результаты.

По завершении тестирования для каждого респондента подсчитывались набранные во втором блоке вопросов баллы. Если было набрано до 40 баллов, то определялся низкий уровень алекситимии, от 40 до 64 – средний, от 65 до 100 – высокий.

По итогу нами были получены следующие результаты:

Из 164 человек низкий уровень алекситимии был выявлен у 36 человек (22 %), средний – у 114 человек (69 %), высокий – у 14 человек (9 %) (рис. 1):

Рис. 1. Градация респондентов по уровню алекситимии

Также опрос показал выраженную положительную корреляцию между количеством баллов, соизмеримых с уровнем расстройства, и количеством психосоматических симптомов (рис. 2):

Рис. 2. Корреляция баллов с симптомами среди всех респондентов

Причем у женщин корреляция оказалась наиболее выраженной, по сравнению с мужчинами (рис. 3):

Рис. 3. Корреляция баллов с симптомами среди женщин

Из результатов опроса, проведенного в рамках нашего исследования, можно сделать вывод о наиболее часто встречаемых нарушениях, в список которых входит: одышка (27,2 %), повышенное артериальное давление (21,9 %), изжога (25 %), боли в суставах (38,4%), головокружение (33,1 %), головная боль (50,3 %).

Рис. 4. Наиболее часто встречаемые нарушения

Обсуждение.

Лица с алекситимией имеют ряд различных особенностей, которые можно разделить на две группы: эмоциональное восприятие и когнитивное восприятие.

В эмоциональном восприятии основным нарушением является неспособность человека воспринимать и описывать свое и чужое эмоциональное состояние. Выделяют трудности в проведении различий между чувствами и телесными реакциями организма, возможен телесный дискомфорт. Возможно возникновение аффективных срывов из-за трудностей в оценке модальности собственных переживаний [1, с. 129].

В когнитивном восприятии наблюдается ограниченность воображения, слабая функция символизации в мышлении, преобладание наглядно-действенного типа мышления. У алекситимиков речь лишена речевых оборотов и метафор, скудная на фоне речи обычных людей [2, с. 173].

В настоящее время нет единой концепции, которая может объяснить причины и механизмы развития алекситимии. Но можно выделить три основные теории: биологическая теория, теория травматической соматизации и теория социального научения [3, с. 3].

Биологическая теория дает определение алекситимии как первичному процессу, в основе которого лежат генетические механизмы и генетические дефекты или особенности развития головного мозга. Появление врожденной алекситимии может возникнуть вследствие патологий беременности или травмах во время родов.

Теория травматической соматизации рассматривает алекситимию как вторичный процесс, в основе которого лежит «незрелый» тип защиты психики человека от сверхсильных аффектов, в результате полученной психологической травмы. В результате нанесенной психологической травмы у человека возникает состояние торможения аффектов, реакция «оцененения» [3, с. 3-4].

В основе социологической теории лежит появление алекситимии вследствие социальных и культурных факторов.

С точки зрения разных теорий возможность коррекции данного состояния оценивается по-разному. Со стороны биологической теории алекситимия не поддается коррекции, в то время как теория травматической социализации и социологическая теория признают возможность коррекции.

В рамках данных теорий выделяется ряд гипотез [3, с. 4].

В теории травматической соматизации основной мыслью является то, что нарушение формируется на ранних этапах развития, поэтому в дальнейшем личность с алекситимией на более поздних сроках развития не может преодолеть данные проблемы. Рассматривают две гипотезы:

1. Гипотеза дефицита. В ее основе лежит проявление у людей с алекситимией незрелого типа защиты. Сама гипотеза рассматривает две причины:

1) развитие поведения и психики у человека, воспитанного в семье, где не приветствуется проявление эмоции, вследствие чего чувства подавляются. Из-за сознательного подавления негативных эмоций наступает генерализация этого процесса, в результате которого человек начинает подавлять все эмоциональные состояния.

2) Задержка развития на симбиотическом уровне из-за чего развивается недостаток дифференцировки «субъект – объект». В результате происходит тотальное дифференцирование с объектом, человек существует только благодаря другому человеку, который является «ключевой фигурой». Соответственно проявление эмоций возможно только при наличии «ключевой фигуры».

2. Гипотеза регрессии. Вследствие полученной психологической травмы, которая была связана со сверхсильными переживаниями, у человека развивается эмоциональный блок.

При этом наблюдается соматизация аффектов, то есть расстройства деятельности внутренних органов [3, с. 5].

В биологической теории выделяют гипотезу нейроанатомически-нейрофизиологического нарушения. В основе гипотезы лежит появление алекситимии вследствие нарушения развития головного мозга или с блокировкой импульсов от лимбической системы к коре, в результате чего теряется способность осознавать, формулировать и выражать эмоции. Нарушение регуляции эмоций на уровне неокортикального слоя приводит к более выраженным физиологическим реакция на стрессовые факторы, что создает условия для развития психосоматических заболеваний.

В социологической теории рассматривают гипотезу социально-психологического формирования реакции. Алекситимия рассматривается как адаптационный механизм к индустриальному обществу, в котором требуется эмоционально слабоокрашенное приспособительное поведение [3, с. 6].

В данный момент выделяют органическую алекситимию, в основе которой лежит развитие состояния из-за недоразвития центральной нервной системы или нарушения передачи сигналов между структурами головного мозга из-за органического поражения, и функциональную алекситимию, причины развития которой никак не связаны с поражением органов центральной нервной системы [3, с. 6].

Существует типология алекситимии по стабильности:

1. стабильные алекситимии (патологические состояния личности) выделяют конституционную алекситимию, связанную с нарушением структуры центральной нервной системы, и культуральную алекситимию, связанную с особенностями коммуникации в различных культурах;

2. переходящие алекситимии (адаптационные) выделяют защитную алекситимию, связанную со страхом содержания эмоций и нарушением аутокоммуникации человека, и ситуативную алекситимию, связанную с временным затруднением выражения эмоций в условиях, когда человек не может удовлетворить собственные потребности (фрустрирующая ситуация) [3, с. 8-9].

Считается, что алекситимия выявлена примерно у 5-25 % условно здоровых людей. В ходе проведения нашего исследования мы выявили высокий уровень алекситимии у 9 % респондентов и средний уровень алекситимии у 69 % респондентов.

Из-за затруднений, испытываемых при словесном описании эмоций и ощущений, у людей, страдающих алекситимией, наблюдается дефицит внешних проявлений эмоциональных реакций. Ощущения и чувства, не всегда осознаваемые, подавляются, за исключением выхода, и могут трансформироваться в телесно-вегетативные реакции и болезненные явления во внутренних органах, вызывая психосоматические болезни [2, с. 43].

Точные механизмы, лежащие в основе психосоматических проявлений на фоне алекситимии до сих пор неизвестны, однако Митико Фано и Шин Фукудо провели несколько исследований с помощью методов нейровизуализации и предположили возможные нейронные механизмы. Они основаны на реакциях мозга, лежащих в основе нарушения регуляции эмоций при алекситимии.

В первом исследовании ученые оценивали скорость кровотока в различных областях мозга у алекситимиков при просмотре различных выражений лица. Так, было выявлено, что у алекситимиков по отношению к неалекситимикам более низкая скорость кровотока в правом полушарии в нижней и средней лобных долях, орбитофронтальной коре, верхней височной извилине, нижней теменной доле и крючковидной извилине, но более высокая скорость кровотока в левом полушарии в верхней лобной извилине, нижней теменной извилине, верхней височной извилине и мозжечке [8, с. 2].

В распознавании эмоций участвуют правая первичная и вторичная соматосенсорные области, островок и передняя надкраевая извилина [6, с. 169].

Также у алекситимиков наблюдается отрицательная корреляция степени алекситимии и активности миндалевидного тела [8, с. 2].

Это исследование показывает, что у людей с алекситимией снижена активность в областях, отвечающих за обработку эмоций, в правом полушарии, и повышена активность в этих областях в левом.

Во втором исследовании было доказано, что степень алекситимии коррелирует со степенью сверхчувствительности и повышенным вниманием к соматическим ощущениям. Так, люди с алекситимией могут искаженно воспринимать сигналы от тела, так что стимуляция низкой интенсивности воспринимается как высокая.

Изучались реакции мозга, вызванные висцеральной стимуляцией. Таким образом, при растяжении толстой кишки у алекситимиков отмечалась более высокая активность в префронтальной коре, передней поясной коре, правой островковой доле, среднем мозге и периаквадуктальной серости ствола мозга [8, с. 3].

Также уровень алекситимии положительно коррелировал с активностью в правой островковой доле и орбитальной извилине [8, с. 3].

Подробное отображение внутренних состояний организма и сигналов интерорецепторов происходит в орбитофронтальной и правой островковой коре, кроме того, орбитофронтальная кора действует, как внутренний интегратор окружающей среды. Передняя поясная извилина реагирует на висцеральную стимуляцию [7, с. 500].

Также ствол головного мозга контролирует восходящие ноцицептивные сигналы, и такие ядра, как роstralный вентромедиальный продолговатый мозг и паравентрикулярное ядро способны как подавлять, так и усиливать ноцицептивные реакции [5, с. 1].

Таким образом, можно сделать вывод, что активация областей мозга, связанных с алекситимией, представляет собой афферентное представление телесных состояний и эфферентные вегетативные и эндокринные реакции, которые их сопровождают. Алекситимики могут сильнее реагировать на интернализацию неприятных ощущений, чем неалекситимики, демонстрируя более выраженные вегетативные реакции. Это прослеживается в результатах третьего блока опроса, проведенного в рамках нашего исследования. Анализируя результаты, можно сделать вывод, что различные симптомы психосоматических заболеваний чаще выявляются у респондентов со средним и высоким уровнем алекситимии, чем у респондентов с низким уровнем.

Третьим опытом Митико Фано и Шина Фукудо было определение уровня метопознания собственных ощущений у людей с алекситимией. Задания заключались в измерении способности воспринимать и считывать удары сердца, и отражают общую чувствительность к висцеральным процессам [8, с. 4].

Нейровизуализационные исследования показали, что передняя островковая доля коры головного мозга имеет отношение к интероцептивной осведомленности, а также к репрезентации и интеграции интероцептивных телесных сигналов с процессами более высокого порядка и эмоциональными процессами [8, с. 4].

Интересно, что у исследуемых людей показатель восприятия сердцебиения был обратно пропорционален алекситимии, что позволяет предположить, что у алекситимиков менее развито метопознание собственных ощущений [8, с. 4].

На первый взгляд, этот опыт противоречит предыдущему, но задача по определению сердцебиения в большей степени измеряет обработку интероцепции вниманием, а обработка висцеральной боли – процесс восприятия. Люди с алекситимией могут сильнее ощущать интероцептивное возбуждение, когда тело находится в состоянии сильного стресса. В состоянии покоя же восприятие телесных ощущений снижено. Т. е. сверхчувствительность алекси-

тимиков к интерорецептивному возбуждению связана в большей степени с эмоциональным, а не сенсорным аспектом боли [8, с. 4].

Но и это не единственное объяснение связи между алекситимией и повышенной чувствительности к телесным ощущениям и появлением психосоматических расстройств. Т. к. исследования методами нейровизуализации указывают не только на гиперактивность в областях, отвечающих за висцеральное восприятие, но и на сниженную активность в областях, отвечающих за обработку и регуляцию боли. Так, отсутствие системы эмоциональной регуляции может вызывать повышенную чувствительность к неприятным телесным ощущениям и продолжительные эмоциональные реакции, связанные со стрессом [8, с. 5].

Данные опыты в совокупности доказывают, что при алекситимии нейронные механизмы в большей степени активируются на физиологическом, моторно-экспрессивном уровне и в меньшей степени – в когнитивно-эмпирических областях системы эмоциональной реакции. Эмоции могут играть важную роль в облегчении внутренних физиологических реакций и адаптации к окружающей среде. Недостаточное развитие эмоциональных нейронных структур может привести к повышенной чувствительности к телесным ощущениям и нездоровому поведению [8, с. 5]. Это возможный механизм, связывающий развитие психосоматических расстройств на фоне алекситимии.

Заключение.

В ходе исследования нами были изучены особенности механизмов проявления алекситимии, возможные причины её возникновения, а также влияние уровня алекситимии на физическое состояние людей. В рамках исследования был проведен опрос, по результатам которого сделаны следующие выводы: среди 164 опрошенных низкий уровень алекситимии был выявлен у 36 человек, средний – у 114 человек, высокий – у 14 человек. Проведенный опрос показал выраженную положительную корреляцию между количеством баллов, соизмеримых со степенью выраженности расстройства, и степенью выраженности психосоматических симптомов. Были выделены наиболее часто встречаемые психосоматические расстройства. Полученные в ходе исследования результаты подтвердили многие гипотезы о возможности подавления ощущений и чувств, которые впоследствии трансформируются в телесно-вегетативные реакции и болезненные явления во внутренних органах, вызывая психосоматические болезни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брель Е.Ю. Проблема изучения алекситимии в психологических исследованиях // Вестник КемГУ. 2012. № 3 (51). С. 173-176.
2. Былкина Н.Д. Алекситимия (аналитический обзор зарубежных исследований) // Вестник Московского университета. 1995. № 1. С. 43-53.
3. Искусных А.Ю. Алекситимия. Причины и риски возникновения расстройства // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2015. № 6 (52). С. 1-12.
4. Торонтская шкала алекситимии (20 пунктов): валидизация русскоязычной версии на выборке терапевтических больных / Е.Г. Старостина [и др.] // Социальная и клиническая психиатрия. 2010. Т. 20. № 4. С. 31-38.
5. Шпаковская О.Г., Копытов А.В. Роль алекситимии в формировании психосоматических расстройств и зависимых форм поведения // Медицинский журнал. 2014. № 4. С. 31-38.
6. Adolphs R. Neural systems for recognizing emotion // Current Opinion in Neurobiology. 2002. Vol. 12. No. 2. pp. 169-177.
7. Craig A.D. Interoception: the sense of the physiological condition of the body // Current Opinion in Neurobiology. 2003. Vol. 13. No. 4. pp. 500-505.
8. Kano M., Fukudo S. The alexithymic brain: the neural pathways linking alexithymia to physical disorders // BioPsychoSocial Med. 2013. Vol. 7. No. 1. pp. 1-9.

9. Sifneos P.E. The prevalence of «alexithymic» characteristics in psychosomatic patients // Psychother Psychosom. 1973. Vol. 22. No. 2-6. pp. 255-266.

Поступила в редакцию: 16.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Черепанова А.С., Давлетишина А.А.,
Костенев Я.А., Зудова А.И., 2025.